

BOLALARNING AQLIY QOBILIYATLARI USTIDA ISHLASHDA NEYROGIMNASTIKA

Komilov Otabek Taxirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15358236> **Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi**

Annotatsiya: Maqola bolalarning bilish salohiyatini oshirish, kundalik faoliyat jarayonlarining sifat-samaradorligiga erishishda neyrogimnastik mashqlarning o'rni, bu mashqlarni bajarish orqali bolada hissiy va fazoviy mo'ljal rivojlanishi, ixtiyoriy diqqat, o'z-o'zini nazorat qilish funksiyasi takomillashishi, izchillik, aniqlik singari taktikalarning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: salohiyat, erkin ishtirok, kasbiy ko'nikmalar, o'zaro munosabat, faoliyat, samara, neyrogimnastika, ixtiyoriy diqqat, o'z-o'zini nazorat qilish.

Аннотация: В статье говорится о роли нейрогимнастических упражнений в повышении познавательного потенциала детей, достижении качества и эффективности процессов повседневной деятельности, о значении таких тактик, как развитие эмоционально-пространственной цели, произвольного внимания, совершенствования функции самоконтроля, последовательности и точности при выполнении этих упражнений.

Ключевые слова: потенциал, свободное участие, профессиональные навыки, взаимодействие, активность, работоспособность, нейрогимнастика, произвольное внимание, самоконтроль.

Abstract: The article discusses the role of neurogymnastic exercises in increasing the cognitive potential of children, achieving the quality and efficiency of daily activity processes, the development of emotional and spatial orientation in a child through the performance of these exercises, the improvement of voluntary attention, self-control functions, the importance of such tactics as consistency, accuracy.

Keywords: potential, free participation, professional skills, interaction, activity, effectiveness, neurogymnastics, voluntary attention, self-control.

Bugungi kundagi sun'iy intellekt zamon insonlarning jismoniy rivojlanishiga qarshi sezilarni xatarni oshirmoqda. Bunday murakkab vaziyat sohada amalga oshirilgan ishlarni tanqidiy baholab, uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda. Pedagogik amaliyotda tarbiyalanuvchilarning aqliy salohiyatlarini rivojlantirishda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini turli integrativ va kreativ yondashuv asosida jozibadorligini oshirish borasida turli konsepsiyalar tadbiriq etib kelinmoqda. Bolalarning kognitiv darajasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiyaning sifat-samaradorligiga erishishda neyrogimnastika muhim o'rin egallashini eslatmoqchimiz. Bu o'rinda neyrogimnastika haqida qisqacha ma'lumot berishni joiz deb bildik. Neyrogimnastika - bu jismoniy masqlar orqali markaziy nerv sistemasining tabiiy mexanizmlari immunitetini oshirishga qaratilgan mashqlar majmuidir. Bunday harakatlarni bajarish orqali bola ta'lim-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, mashqlarni bajarish orqali bolada hissiy va fazoviy mo'ljal rivojlanadi, unda diqqat, o'z-o'zini nazorat qilish jarayonlari takomillashadi, izchillik, aniqlik singari omillari ortadi. Eng asosiysi, muloqot qilish, atrafdagilar bilan faol kommunikasiyaga kirishish qobiliyatlari ham rivojlanadi. Neyrogimnastik mashqlarni "ong uchun gimnastika" deb atashimiz ham o'rinlidir, sababki, ularni bajarish orqali ong, shuur, aql darajalarining ishlash funksiyasi qo'zg'aydi, natija uchun harakatlanadi. Bunday mashqlarni bajarish orqali tarbiyalanuvchi nafaqat ta'lim-tarbiya jarayoni faol ishtirokchisi, balki zo'r xotira, o'qish, yozish va nutq qobiliyatlari egasi bo'lishi kuzatiladi. Natijada, "harakat" va "aql"ning integrasiyasi sodir bo'ladi. Bunday omilning amalga oshishi natijasida tarbiyalanuvchining ta'materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, uni nafaqat ong bilan, balki tana bilan ham idrok etishi ta'minlanadi. Ta'limiy jarayonlardan olgan bilimlarni aniqroq yodlash va o'zlashtirishga, keyingi yordam beradi. Bundan tashqari, miya mashqlari harakatlarni muvofiqilashtirishni rivojlantiradi va bolaning hissiy-irodaviy sohasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan psixofizik funksiyalarning uyg'un shakllanishiga yordam beradi.

Shifokorlarning bizga bergan ma'lumotlardan ma'lumki, miya yarim sharlari faoliyatida integrasiyaning faoliyatining oqsoqligi bolaning qobiliyatsizligining sababi etib ko'rsatishimiz mumkin. Shakllanmagan o'zaro ta'sir mavjud bo'lganligi sababli, o'ng va chap yarim sharlar o'rtasida to'liq ma'lumot almashinuvi bo'lmaydi. Aynan shu yoshda intellektual poydevor qo'yiladi - vizual, eshitish, vizual-motor, eshitish, idrok etish, tovushlarni semantik diskriminatsiya qilish qobiliyatlari uyg'onadi. Demak, bolaning mana shunday qobiliyatlari talab darajasida sifatli shakllanishi uchun neyrogimnastik mashqlarning o'rni kattadir. Neyrogimnastik mashqlar har bir bolaga foyda keltiradi, chunki, raqamli texnologiyalar davri bolalarning turmush tarzini o'zgartirdi, ayniqsa gadjetlar, telefonlar, kompyuterlar bolaning kundalik faoliyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bolalar ko'p vaqtlarini telefondagi har-xil o'yinlarni o'ynash, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatish bilan band etmoqda. Shu sababli butun dunyoda zamonaviy bolalar har yili jismoniy, aqliy va somatik jihatdan zaiflashmoqda, ular ta'lim faoliyatlarida qatnashishi sust kechmoqda, kognitiv jarayonlari orqaga ketmoqda. Aynan mana shu omillarni hisobga olgan holda neyrogimnastika texnologiyasini ta'lim jarayoniga olib kirish, undan unumli ravishda foydalanish mazkur jarayonlarga ijobiy ta'sirini o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Bundan kelib chiqadiki, neyrogimnastika bola shaxsi rivojlanishining har qanday bosqichida tavsiya etiladigan samarali mashqlar tizimi hisoblanadi, bunday mashqlarining har biri miyaning ma'lum bir qismini rag'batlantirishga yordam beradi va fikr va harakatni birlashtirish mexanizmini o'z ichiga oladi, harakatlar va psixofizik funksiyalarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Neyrogimnastik mashqlar sababidan organizmdagi nerv jarayonlarining kuchi, muvozanati, harakatchanligi, plastikliги yuqori darajada imminitet hosil qiladi va asab tizimini tartibga soluvchi va muvofiqlashtiruvchi roli yaxshilanadi. Neyrogimnastik mashqlar o'sib kelayotgan bolaning yashirin qobiliyatlarini aniqlash va uning miyasi imkoniyatlari chegaralarini kengaytirish imkonini beradi. Shuningdek, bunday mashg'ulotlar hissiy qobiliyatlarni rivojlantirishga, bolaning ta'lim jarayonida faolligini oshirishga, o'yin davomida, turli faoliyatlar davomida ijodiy qobiliyatlarini namoyon etishga o'rgatish imkonini beradi. Bunday yondashuv bolaga o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi, uni nafaqat ong bilan, balki tana bilan ham idrok etadi. Bu bilimlarni chuqurroq yodlash va o'zlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, miya mashqlari harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi va bolaning hissiy-irodaviy sohasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan psixofizik funksiyalarning uyg'un shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Psixologik lug'at / Comp. va umumiy ed. B. G. Meshcheryakov, V. P. Zinchenko. – SPb.: Prime – EUROZNAK, 2007 yil.
2. Ponevezhskaya T. Yu. Neyropsixologning gilami. O'qituvchilar uchun asosiy qo'llanma. – M: Uniserv, 2020.
3. Sirotyuk A. L. Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixomotor rivojlanishi uchun mashqlar: amaliy qo'llanma. – M.: ARKTI, 2014. – 60 b.
4. Sirotyuk A. L. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aql-zakovatini rivojlantirishni tuzatish. – M: TC Sfera, 2001. – 48 p.